

Do Papel para a Tela: Desenvolvendo uma Versão Digital do Mini-Exame do Estado Mental para Crianças

Letícia Cardoso Mendonça Mustafá Awawdeh – 4º período – Bacharelado interdisciplinar em inovação, ciência e tecnologia– Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Não se aplica – leticia.awawdeh@estudante.ufla.br

Sandra Souza Rodrigues – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – Orientadora – sandra.rodrigues@ufla.br

Juliana Nunes Santos – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – Coorientadora – juliananunes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O Mini-Exame de Estado Mental para Crianças (MMC) é um instrumento de triagem cognitiva que avalia orientação, atenção, aprendizagem, percepção sensorial, memória e linguagem. A digitalização desses testes favorece a acessibilidade, o diagnóstico precoce e a definição de tratamentos adequados. No entanto, ainda há o desafio de distinguir déficits cognitivos de limitações motoras ou linguísticas, especialmente em crianças com desenvolvimento atípico. Este estudo avaliou a usabilidade e adequação de um protótipo digital do MMC junto a profissionais de saúde, especialistas em usabilidade e crianças com desenvolvimento típico e atípico (autismo e paralisia cerebral). O trabalho seguiu o Ciclo de Vida Simples como processo de design e resultou em um protótipo de alta fidelidade. A avaliação do protótipo foi realizada por nove profissionais na área da saúde, quatro especialistas em usabilidade, bem como 20 crianças com idade entre 3 e 14 anos, sendo 13 com desenvolvimento típico e 7 atípico. Na avaliação de usabilidade, os profissionais de saúde responderam ao System Usability Scale (SUS), que apresentou média 85, indicando excelente usabilidade. A Avaliação Heurística identificou 29 violações, sendo “consistência e padrões” a categoria mais recorrente (8 violações). Essas observações indicam a necessidade de ajustes na interface, que serão implementados em versões futuras do protótipo. Já na avaliação com as crianças, 90% demonstraram interesse, 80% iniciaram as tarefas de forma autônoma e 95% utilizaram os feedbacks visuais com facilidade. Por outro lado, 65% apresentaram dificuldades parciais em leitura e escrita, e 30% relataram dificuldades motoras. Na comparação entre as versões digital e convencional, a versão digital apresentou desempenho superior em diversas tarefas cognitivas: orientação (65% digital vs. 50% convencional), nomeação de objetos (85% vs. 65%), partes do corpo (90% vs. 65%), comando triplo (55% vs. 45%) e repetição (70% vs. 55%). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 85892524.0.0000.5148) e contou com uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros de software, fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas vinculados à UFLA, UFVJM, UFJF e UFMG. O protótipo digital demonstrou excelente usabilidade e desempenho superior em várias tarefas cognitivas, reforçando seu potencial como ferramenta de triagem acessível em contextos clínicos. O protótipo foi

avaliado e passará por ajustes nas próximas versões, com foco na melhoria da consistência e da experiência do usuário. Pesquisas futuras envolverão novos testes da solução implementada com crianças e profissionais de saúde, visando aprofundar a validação clínica e ampliar a amostra para análises estatísticas mais robustas.

Palavras-Chave: Mini-Exame de Estado Mental para Crianças, Crianças, Acessibilidade, Usabilidade, Testes Cognitivos.

Instituição de Fomento: Não se aplica

Agradecimentos: Agradeço aos voluntários pela realização das tarefas, agradeço a Sandra e Juliana por orientar esta pesquisa. Por fim, agradeço também a Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN), pelo suporte institucional e pela infraestrutura disponibilizada.

Link do pitch: <https://youtu.be/Yj8LMuPG6PA?si=Tlt9ypbAshRh93MT>